

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТ ЖАРАЁНИДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАНИШ

Пардаев Собит Абдували ўғли

СамДУ Ўзбекистон-Финландия педагогика институти “Муסיқа таълими” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6063794>

Аннотация: Бугунги кунда таълим жараёнида олиб борилаётган ислохатлар ва тақдим этилаётган ахборот ресурслари ишончли, тегишли соҳанинг ҳозирги замон ҳолатига мос, тизимли ва кетма-кет кўрғазмали амалиёт билан боғланганлиги ҳақида ва тақдимот материаллари илмийлиги ва қабул қилиниши осонлигининг ўзаро оптимал вариантда берилган тақдимот материалларининг баён этилиши шахсга йўналтирилган бўлиши кераклиги тўғрисида ёритиб берилган.

Калит сузлар: технологи, тарғибот, маънавият, маърифат, фаолият, жараён, педагогика, психология, мафкўра, ғоя, ижтимоий, сиёсий.

Бугунги кунда берилаётган ахборотлар тингловчиларда тадбир мавзуси юзасидан зарур кўникма ҳамда малакаларни шакллантиришни таъминловчи топшириқлар ва вазифалардан ташқил топиши, аудитория ўзлаштириши лозим бўлган ахборотлар ҳажмини аниқлаш, уларнинг маълум бир мантикий тизимда тақдим этилиши, узвийлик ва узлуксизлик тамойилларига мос келиши, ниҳоят, тизимлилик тамойилига жавоб бериши зарур. Шунингдек, ахборотларнинг йиғилганлар тайёргарлик даражасига мос бўлиши мақсадга мувофиқ саналади.

Қатнашчиларни толиқтирмаслик, уларнинг диққатини доимий жалб қилиб, фаоллаштириб туриш, тарихий, миллий, замонавий мисоллардан фойдаланиш тадбирнинг муваффақиятли кечишини таъминловчи муҳим омиллардир. Бунинг учун одамларни қаторларга, гуруҳларга бўлиб, уларга умумий ёки алоҳида саволлар, қизиқарли топшириқлар бериб, ижодий рақобат муҳитини пайдо қилиш керак бўлади. Тадбир давомида фаоллик ва билимдонлигини кўрсатган 3 кишини пировардида мукофотлаб, уларга сўз бериш самарали ҳаракатдир. Бунда улар ўз сўзларида тарғиботчи сингдирмоқчи бўлган тезисларни қайта эслашига шароит яратиш керак. Ана шунда тезисларнинг иккинчи марта бошқа одам томонидан қизиқарли такрорланишига эришилади.

Жорий этиш, энг аввало, педагогик-психологик талабларга жавоб бериши керак. Мазкур технологиялардан фойдаланишни ташқил этишда қуйидаги технологик кетма-кетлик муҳим ҳисобланади:

- тақдим этилаётган ахборот ресурслари ишончли, тегишли соҳанинг ҳозирги замон ҳолатига мос, тизимли ва кетма-кет кўрғазмали амалиёт билан боғланган;
- тақдимот материаллари илмийлиги ва қабул қилиниши осонлигининг ўзаро оптимал вариантда берилган;
- тақдимот материалларининг баён этилиши шахсга йўналтирилган бўлиши керак.

Нотиқ, ташкилотчилар билан қатнашчилар ўртасида мулоқот ва ўзаро мурожаат учун қулай, самимий муҳит яратиш тадбир самарадорлигини оширишда муҳим омил. Бунинг учун аудитория билан нотиқ ўртасида самимий муносабат ўрнатилиши керак.

Тадбирга келган ҳар бир қатнашчи ўзининг ҳам тингланишини хоҳлайди. Шунинг учун тадбир қатнашчиларига ўз фикрларини эмин-эркин билдиришига имконият берилиши муҳим. Фақат нотик қатнашчи томонидан билдирилган фикрни тадбир мақсадига йўналтира олиши керак. Айнан шу ерда нотикдан эътиборлилик, зийраклик ҳамда мавзуни чуқур ўзлаштирганлик талаб қилинади.

Аудитория билан мулоқот ўрнатиш учун эса расмиятчиликдан воз кечиш керак. Агар расмиятчиликка берилиб кетилса, иштирокчиларда нафақат нотикқа, балки мавзуга нисбатан ҳам бефарқлик пайдо бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун маърузачи тадбирни самимий, аудиториянинг руҳиятини тушунган ҳолда олиб бориши лозим.

Кўргазмали воситалар кам вақт ичида кўп маълумотни чиройли қилиб тақдим этади. Нотикнинг кўргазмали воситалардан унумли фойдаланиши унинг жиддий тайёргарлигини намоён этиб, тингловчиларда унга нисбатан ҳурмат уйғотади. Шунинг учун тадбирларда ҳужжатли фильм, мультимедиалардан, слайдлардан фаол фойдаланиш тавсия этилади.

Тадбир сўнгида иштирокчилар билан мавзу юзасидан савол-жавоб учун вақт ажратилиши шарт. Гап шундаки, ёритилган мавзу тингловчига тушунарли бўлса, уларда саволлар туғилади. Аксинча, агар ҳеч ким савол бермаса, фикр билдирмаса, бу мавзунинг тушунилмаганидан далолат бўлиши мумкин. Агар аудиториядан саволлар берилмаса, маърузачи мавзу юзасидан ўзи қўшимча саволлар бериб, тадбир самарадорлигини таъминлаши мумкин.

Тарғибот одамларда янги билим, туйғу, орзу-истакларни ҳосил қилиш, тўғри асосланган фикр, эътиқодни мустаҳкамлаш, нотўғри шакланган стереотип, қараш, янглиш хулосаларни ўзгартиришни ҳам кўзда тутати. Шундай экан, масалага илмий-амалий ёндашув инсон психикасининг тузилишини билишни, тарғиботнинг метод, шакл, технология ва воситаларини ижтимоий психология ва педагогика, социологиянинг замонавий ютуқларига таянган ҳолда танлаш ва амалга оширишни тақозо этади. Акс ҳолда, Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг йиғилишида қайд этилганидек, «нуқул улуғ алломаларимиз, боболаримиз эришган ютуқларни мадҳ этиш; ютуқларимизни қайд этиш; тарғиботнинг замонавий усуллари билан фойдаланмаслик; янгиликларни кечикиб етказиш; мафкўравий таҳдидларни олдиндан кўра билмаслик, превентив чоралар қўлланилмаётганлиги; асосий фикрлар тахминий гаплар, импровизация қилиш, «ижодий» ёндашишлар соясида қолиб кетаётганлиги; илмий-назарий асосга таянмаслик, интуицияга таямиш» каби камчиликларга йўл қўйилади. Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш масалага илмий-назарий асосларга таянган ҳолда ёндашишни талаб қилади.

Одамнинг ҳар бир ҳодиса, нарсага шахсий муносабати бўлади. Ўзаро суҳбатда ёки тарбия, тарғибот мақсадларида билиб ёки билмасдан киши ўз гапи орқали шахсий муносабатини ҳам тарқатади. Натижада, бир кишининг муносабати юзлаб кишиларнинг у ёки бу нарса, ҳодисага нисбатан муносабатига айланиши мумкин. Зеро, киши кўпинча ёнидаги суҳбатдошини нимагадир ишонтиришга, унинг хулқ-атворини ўзгартиришга, ўз фикрини унинг ҳам фикрига айлантиришга, ўз истакларини бошқаларнинг истакларига, эътиқодининг бошқалар эътиқодига айланишига ҳаракат қилади. Ишонтириш услуги ҳақида психологик-педагогик адабиётларда кўплаб фикрлар билдирилган. Қисқача қилиб, ишонтиришни тарғибот нуқтаи назаридан,

А.нинг фикрини Б. томонидан далиллар, мисоллар, қиёслардан фойдаланиб, А.нинг мантикий таҳлили чиғириғидан ўтказиб, тасдиқлатиб ўзгартириш, дейиш мумкин.

Одам ҳаёти давомида кўп нарсани кўради, улардан таъсирланади. Бу таъсирлар унинг фикр-ўйи, нияти, ғояларига ҳам таъсир кўрсатмасдан қўймайди. Бироқ, бу таъсирлар бирданига одамнинг хулқ-атвориغا айланиб ҳам қолмайди. Ақлнинг «филтри», таҳлили ва «тасдиғи»дан ўтгач, фикр ғояга айланади. Шу сабабли у ёки бу фикр, ғоялар асосли, ўринли, ҳаққоний дейилади. Чунки, одам уларни ўз фикрлари таҳлилидан ўтказиб қабул қилади.

Кўпинча одам ўзи ишонган, чуқур ҳурмат қиладиган кишисининг сўзини ҳеч бир таҳлил, мулоҳаза ва танқидсиз тўғридан-тўғри қабул қилади. Бу ҳол кўпроқ жаҳон реклама-тижорат тарғиботида ҳисобга олинади. Шунинг учун ҳам хорижий ва миллий телерекламаларда атоқли киноактёр, қизиқчи, кўшиқчиларнинг у ёки бу товарни реклама қилаётганини кўп кузатамиз.

Шу тариқа тарғиботнинг инонтириш услуби харидорлар сонини ошира боради. Чунки одамларнинг севимли шахсга бўлган ихлоси, ижобий муносабати орқали товарга нисбатан ҳам ижобий муносабат юзага келади. Натижада, мухлислар ўзлари билмаган ҳолда ўша товарнинг харидорига айланади.

Одатда, ишонтириш усулида одам ўзига таклиф этилаётган фикрга ақли, таҳлилий жавоб кайтариши учун унинг миясидаги барча бўлинмалар орасида муваққат алоқалар ишга тушиши, ассоциация, тасаввур, тушунчалар ишлатилиши керак бўлади.

Кохин, шаман, фолбинларнинг қичқириқлари, ҳаракатлари одам миясининг бир нуқтасини кўзгалтириб, қолган кисмини «фалажлантириб» қўяди. Бундай вазиятда тингловчининг чин юракдан хоҳлаган шифо истаги мазкур истакка бутун мияни буйсундириб беради.

Сўз орқали гуруҳ ёки шахсни ишонтириш услубини қўллашда катъий талабларга риоя қилинади. Булар:

- а) шахсга индивидуал (якка) ёндашув;
- б) унинг шахсий маънавиятини, мафкуравий қарашларини билиш;
- г) унинг ишонишга мойиллигини, сиз таклиф қиладиган ғояга муносабатини аниқлаш;

д) мафкуравий таъсир усулларини яхши билиш;

г) монотон - яъни бир оҳанглик ритмда фикрни жамловчи бир-икки марказий тушунчани, сўзларни фаол такрорлашдан (бош миянинг бир нуқтасини муттасил кўзгатиб, бошқаларини ухлатиб қўйишдан) иборат.

Сўз - инсон учун шартли кўзгатувчи. У инсоннинг ўтган умри давомида бош миясида содир бўлган барча ички ва ташқи таъсирланишлар билан боғлиқ. У шартли кўзгатувчилар таъсири ҳақида сигнал беради. Самарали ишлатилган сўз, ҳатто, уларнинг ўрнини боса олади. Яъни нарса, ҳодиса ёки воқеани сўзда ифодалаш орқали шартли кўзгатувчи (ўша нарса, ҳодиса) туфайли содир бўлувчи барча хатти-ҳаракатларни пайдо қилиши мумкин (И.П.Павлов тажрибалари).

Тарғибот, у ёки бу ижтимоий-сиёсий, мафкуравий ҳодисанинг содир бўлган вақтидан келиб чиқиб, уч турга бўлинади. Булар - превентив (олдини олувчи, огоҳлантирувчи), параллел (воқеа содир бўлиши билан бошланувчи) ва воқеадан кейин бошланувчи тарғиботдир.

Фойданилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги Ф-5465 сон Фармойиши. 2019 йил 8 апрель.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 29 декабрь куни миллий кино санъати ва киноиндустрияни ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар таҳлили ва бу борада мавжуд муаммоларни ҳал этиш масалаларига бағишланган йиғилишда сўзлаган нутқидан. Kun Uz. 13:43 / 30.12.2017
3. Қуронов М. Биз англаётган ҳақиқат. – Т.: Маънавият, 2008. – 152 б.
4. Қуронов М. Болам бахтли бўлсин, десангиз... – Тошкент: Маънавият, 2014.-315 б.
5. Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: “Маънавият”, 2007. – 240 б.
6. Қуронов М. Эзгу ғоялар рўёби. – Т.: «Маънавият», 2011. -160 б.